

innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

ПАЦАН М. В.

Токенізовані реальні та фінансові активи у сучасному грошовому обігу

Предмет дослідження – токенізовані реальні активи у сучасному грошовому обігу та їх вплив на фінансову систему.

Метою статті є вивчення особливостей функціонування токенізованих реальних активів у сучасному грошовому обігу та аналіз їх впливу на трансформацію фінансових ринків і монетарну політику.

Методологія проведення роботи – системний підхід, методи аналізу і синтезу, компаративний аналіз, статистичні методи. Використані теоретичні положення інституційної економіки, теорії грошей та фінансових ринків. Застосовано методи: узагальнення – при дослідженні сутності та видів токенізованих реальних активів; порівняльного аналізу – для визначення відмінностей між традиційними та токенізованими активами; моделювання – для прогнозування впливу токенізації на грошовий обіг.

Результати роботи – розглянуто сутність та особливості токенізованих реальних активів як нового явища у грошовому обігу. Проаналізовано основні види токенізованих активів та їх функціональні характеристики. Досліджено вплив токенізації на ліквідність ринків, доступність інвестицій та трансформацію фінансового посередництва. Виявлено потенційні ризики та можливості, пов'язані з поширенням токенізованих активів, для монетарної політики та фінансової стабільності. Обґрунтовано необхідність адаптації регуляторних підходів до нових форм активів. Визначено перспективні напрями розвитку інфраструктури для обігу токенізованих реальних активів.

Висновки. Токенізація реальних активів суттєво трансформує традиційні механізми грошового обігу та інвестування. Цей процес сприяє підвищенню ліквідності ринків, демократизації доступу до інвестицій та оптимізації трансакційних витрат. Водночас виникають нові виклики для фінансової стабільності та ефективності монетарної політики. Необхідна збалансована регуляторна політика, яка б стимулювала інновації, але мінімізувала системні ризики. Перспективним є розвиток децентралізованих фінансів на основі токенізованих активів, що може суттєво змінити ландшафт фінансового посередництва. Для України актуальним є створення правового поля та інфраструктури для впровадження токенізованих активів, що сприятиме залученню інвестицій та інтеграції у глобальні фінансові ринки.

Ключові слова: токенізовані активи, грошовий обіг, блокчейн, криптоактиви, фінансові інновації, монетарна політика, регулювання.

Tokenized real and financial assets in modern money circulation

The subject of the research is tokenized real assets in modern money circulation and their impact on the financial system.

The purpose of the article is to study the features of tokenized real assets functioning in modern money circulation and to analyze their impact on the transformation of financial markets and monetary policy.

The methodology of the work includes a systematic approach, methods of analysis and synthesis, comparative analysis, and statistical methods. Theoretical provisions of institutional economics, theory of money and financial markets are used. The following methods are applied: generalization – in the study of the essence and types of tokenized real assets; comparative analysis – to determine the differences between traditional and tokenized assets; modeling – to predict the impact of tokenization on money circulation.

The results of the work – the essence and features of tokenized real assets as a new phenomenon in money circulation are considered. The main types of tokenized assets and their functional characteristics are analyzed. The impact of tokenization on market liquidity, investment availability and transformation of financial intermediation is investigated. Potential risks and opportunities associated with the spread of tokenized assets for monetary policy and financial stability are identified. The necessity of adapting regulatory approaches to new forms of assets is substantiated. Promising directions for the development of infrastructure for the circulation of tokenized real assets are determined.

Conclusions. Tokenization of real assets significantly transforms traditional mechanisms of money circulation and investment. This process contributes to increasing market liquidity, democratizing access to investments and optimizing transaction costs. At the same time, new challenges for financial stability and monetary policy effectiveness arise. A balanced regulatory policy is needed to stimulate innovation while minimizing systemic risks. The development of decentralized finance based on tokenized assets is promising and may significantly change the landscape of financial intermediation. For Ukraine, it is relevant to create a legal framework and infrastructure for the implementation of tokenized assets, which will help attract investment and integrate into global financial markets.

Keywords: tokenized assets, money circulation, blockchain, crypto assets, financial innovations, monetary policy, regulation.

Постановка проблеми. Розвиток технології блокчейн та криптоактивів призвів до появи нового класу фінансових інструментів – токенозованих реальних активів. Ці інноваційні фінансові інструменти поєднують характеристики традиційних активів з перевагами цифрових технологій, що суттєво впливає на механізми грошового обігу та інвестування. Токенізація дозволяє перетворити права на реальні активи (нерухомість, товари, цінні папери) у цифрові токени, якими можна торгувати на блокчейн-платформах. Це відкриває нові можливості для підвищення ліквідності ринків, спрощення трансакцій та демократизації доступу до інвестицій.

Водночас поширення токенозованих активів створює виклики для регуляторів та учасників фінансових ринків. Виникають питання щодо правового статусу таких активів, забезпечення їх безпеки,

оцінки ризиків та впливу на фінансову стабільність. Актуальним є дослідження того, як токенизація трансформує традиційні механізми грошового обігу, змінює роль фінансових посередників та впливає на ефективність монетарної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика токенозованих активів є відносно новою для економічної науки, проте вже привертає значну увагу дослідників. Теоретичні аспекти токенизації активів та їх вплив на фінансові ринки розглядаються у роботах Лі Д.К.С, Гуо Л. та Ванг Я [1], Шар. Ф [2], Каталіні К. [3]. Правові та регуляторні питання функціонування токенозованих активів аналізуються у дослідженнях ОЕСД [4]. Вплив токенизації на монетарну політику та фінансову стабільність досліджується у роботах експертів Федеральної резервної системи США [5] та компанії McKinsey & Company [6].

Серед вітчизняних науковців окремі аспекти функціонування токенизованих активів розглядають С. Обушний [7], З. Пестовська [8]. Проте комплексний аналіз впливу токенизованих реальних активів на грошовий обіг та фінансову систему України залишається недостатньо розробленим, що обумовлює актуальність даного дослідження.

Метою статті є вивчення особливостей функціонування токенизованих реальних активів у сучасному грошовому обігу та аналіз їх впливу на трансформацію фінансових ринків і монетарну політику.

Виклад основного матеріалу. Почнемо з ключових визначень. Токенізація – це процес перетворення прав на реальні або фінансові активи у цифрові токени, які можуть бути передані, зберігатися або торгуватися на блокчейн-платформах. Процес токенизації – конкретні кроки, що включають створення цифрових токенів, забезпечених реальними активами, їх реєстрацію на блокчейні та інтеграцію в ринкову інфраструктуру. Токенизовані реальні активи являють собою цифрове представлення прав на матеріальні чи нематеріальні активи у вигляді токенів на блокчейні. На відміну від криптовалют, які не мають забезпечення, токенизовані активи прив'язані до реальних цінностей – нерухомості, товарів, цінних паперів, творів мистецтва тощо. Це дозволяє поєднати переваги блокчейн-технологій (прозорість, безпека, швидкість транзакцій) з надійністю традиційних активів.

Основними видами токенизованих реальних активів є:

- Токенизована нерухомість – цифрові токени, що представляють частку власності в об'єктах нерухомості.
- Токенизовані товари – цифрове представлення прав на сировинні товари (нафта, золото, сільгосппродукція).
- Токенизовані цінні папери – токени, що презентують акції, облігації та інші фінансові інструменти.
- Токенизовані предмети мистецтва та колекційні предмети.

Процес токенизації дозволяє фракціонувати вартість активів, роблячи їх доступними для ширшого кола інвесторів. Наприклад, замість купівлі цілого об'єкта нерухомості, інвестор може придбати токен, що представляє частку в цьому активі. Це суттєво знижує поріг входу на ринок інвестицій.

Вплив токенизованих активів на грошовий обіг проявляється у кількох аспектах:

1. Підвищення ліквідності ринків. Токенізація дозволяє створювати ліквідні ринки для традиційно неліквідних активів (нерухомість, предмети мистецтва). Це сприяє більш ефективному ціноутворенню та алокації капіталу.

2. Трансформація фінансового посередництва. Децентралізовані платформи для торгівлі токенизованими активами зменшують потребу в традиційних фінансових посередниках, що може змінити структуру фінансового сектору.

3. Вплив на монетарну політику. Поширення токенизованих активів може вплинути на ефективність традиційних інструментів монетарної політики та механізми трансмісії.

4. Зміна структури інвестиційних портфельів. Доступність різноманітних токенизованих активів дозволяє інвесторам формувати більш диверсифіковані портфелі, що впливає на розподіл капіталу в економіці.

Аналіз даних показує стрімке зростання ринку токенизованих активів. За оцінками По даним SWIFT, глобальний обсяг токенизованих активів може досягти \$24 трлн до 2027 року [9]. Найбільшу частку складають токенизовані цінні папери та нерухомість.

Водночас розвиток ринку токенизованих активів створює нові виклики для регуляторів:

- Правова невизначеність. У багатьох юрисдикціях відсутнє чітке регулювання токенизованих активів, що створює правові ризики для учасників ринку.
- Ризики фінансової стабільності. Висока волатильність та взаємозв'язки з криптовалютами ринками можуть створювати системні ризики.
- Захист прав інвесторів. Необхідність забезпечення належного розкриття інформації та захисту від шахрайства.
- Питання оподаткування. Визначення підходів до оподаткування операцій з токенизованими активами.

Для адаптації до нових реалій регулятори багатьох країн розробляють спеціальні нормативні рамки для токенизованих активів. Наприклад, у ЄС впроваджено регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), який, зокрема, регулює випуск та обіг токенизованих активів [10].

В Україні ринок токенизованих активів знаходиться на початковому етапі розвитку. Прийнятий у 2021 році Закон «Про віртуальні активи» створює базове правове поле, проте потребує

деталізації в частині регулювання різних видів токенизованих активів. Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку працюють над розробкою відповідних нормативних актів.

Перспективними напрямками розвитку ринку токенизованих активів в Україні є:

1. Створення регуляторної «пісочниці» для тестування інноваційних проектів з токенизації активів.
2. Розробка стандартів для емісії та обігу токенизованих цінних паперів.
3. Впровадження пілотних проектів з токенизації державних активів для залучення інвестицій.
4. Інтеграція інфраструктури для токенизованих активів з традиційними фінансовими ринками.

Висновки

Токенизація реальних активів є важливою тенденцією, яка суттєво трансформує механізми грошового обігу та інвестування. Цей процес сприяє підвищенню ліквідності ринків, демократизації доступу до інвестицій та оптимізації трансакційних витрат. Водночас виникають нові виклики для фінансової стабільності та ефективності монетарної політики.

Для максимізації позитивного впливу токенизованих активів на економіку необхідна збалансована регуляторна політика, яка б стимулювала інновації, але мінімізувала системні ризики. Важливим є розвиток відповідної ринкової інфраструктури та підвищення фінансової грамотності учасників ринку щодо особливостей роботи з токенизованими активами.

Перспективним напрямом є розвиток децентралізованих фінансів (DeFi) на основі токенизованих активів, що може суттєво змінити ландшафт фінансового посередництва. Такі системи дозволяють створювати більш ефективні механізми кредитування, страхування та управління активами без участі традиційних фінансових інститутів.

Для України актуальним є створення комплексного правового поля та інфраструктури для впровадження токенизованих активів. Це сприятиме залученню інвестицій, розвитку ринку капіталу та інтеграції у глобальні фінансові ринки. Важливо забезпечити баланс між стимулюванням інновацій та захистом прав інвесторів.

Таким чином, токенизовані реальні активи стають важливим елементом сучасного грошового обігу, створюючи нові можливості для інвес-

тування та управління капіталом. Їх подальший розвиток може суттєво вплинути на структуру фінансових ринків та механізми економічного зростання. Для України важливо активно долучатися до цих глобальних процесів, створюючи сприятливе середовище для розвитку інноваційних фінансових інструментів.

Список використаних джерел:

1. Lee, D. K. C., Guo, L., & Wang, Y. (2018). Cryptocurrency: A New Investment Opportunity?. *The Journal of Alternative Investments*, 20(3), 16–40. URL: <https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016>
2. Schdr, F. (2021). Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, Second Quarter 2021, 103(2), 153–174. URL: <https://doi.org/10.20955/r.103.153-74>
3. Catalini, C., & Gans, J. S. (2018). Initial Coin Offerings and the Value of Crypto Tokens. MIT Sloan School Working Paper. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137213
4. OECD. (2020). The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets. OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/the-tokenisation-of-assets-and-potential-implications-for-financial-markets_83493d34-en
5. Federal Reserve. (2023). Tokenization: Overview and Financial Stability Implications. URL: <https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2023060pap.pdf>
6. McKinsey & Company. (2022). Tokenized Financial Assets: Moving from Pilot to Scale. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/from-ripples-to-waves-the-transformational-power-of-tokenizing-assets>
7. Обушний С., Віровець Д., Житар М., Жданова Ю. (2023). Unlocking the Economic Potential of Real Estate Tokenization in Ukraine. CEUR Workshop Proceedings. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3665/short3.pdf>
8. Пестовська З. С. (2022). Токенизація економіки України: мрія чи реальність. *Академічний огляд*, 1(56), 24–34. URL: <https://doi.org/10.32342/2074-5354-2022-1-56-3>
9. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (2022). SWIFT Connecting digital islands: Tokenised assets. URL: <https://subscriber.politicopro.com/f/?id=00000183-a8b4-d824-a1d7-affbc25040000>
10. European Commission. (2022). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets (MiCA). URL:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593>

References:

1. Lee, D. K. C., Guo, L., & Wang, Y. (2018). Cryptocurrency: A New Investment Opportunity?. *The Journal of Alternative Investments*, 20(3), 16–40. URL: <https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016>

2. Schdr, F. (2021). Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, Second Quarter 2021, 103(2), 153–174. URL: <https://doi.org/10.20955/r.103.153-74>

3. Catalini, C., & Gans, J. S. (2018). Initial Coin Offerings and the Value of Crypto Tokens. MIT Sloan School Working Paper. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137213

4. OECD. (2020). The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets. OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/the-tokenisation-of-assets-and-potential-implications-for-financial-markets_83493d34-en

5. Federal Reserve. (2023). Tokenization: Overview and Financial Stability Implications. URL: <https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2023060pap.pdf>

6. McKinsey & Company. (2022). Tokenized Financial Assets: Moving from Pilot to Scale. URL: [\[sights/from-ripples-to-waves-the-transformational-power-of-tokenizing-assets\]\(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593\)](https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-in-</p>
</div>
<div data-bbox=)

7. Obushnyi S., Virovets D., Zhytar M., Zhdanova Yu. (2023). Unlocking the Economic Potential of Real Estate Tokenization in Ukraine. *CEUR Workshop Proceedings*. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3665/short3.pdf>

8. Pestovska Z. S. (2022). Tokenizatsiia ekonomiky Ukrainy: mriia chy realnist. *Akademichniy ohliad*, 1(56), 24–34. URL: <https://doi.org/10.32342/2074-5354-2022-1-56-3>

9. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (2022). SWIFT Connecting digital islands: Tokenised assets. URL: <https://subscriber.politicopro.com/f/?id=00000183-a8b4-d824-a1d7-afbc25040000>

10. European Commission. (2022). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets (MiCA). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593>

Дані про автора

Пацан Михайло,

аспірант, Державний податковий університет
e-mail: michaelpatsan@gmail.com

Data about author

Mykhailo Patsan,

PhD, State Tax University
e-mail: michaelpatsan@gmail.com

УДК 336.1:330.3

СМІРНОВ А. С.

«Зелений» перехід України: умови та рамки фінансування з бюджету Європейського Союзу

Предметом дослідження є умови та рамки фінансування відбудови України з бюджету Європейського Союзу в контексті забезпечення зеленого переходу.

Метою статті є дослідження передумов та основних конструктивних елементів для фінансування Європейським Союзом зеленої трансформації української економіки під час відбудови та відновлення країни.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувалися методи дослідження, такі як спостереження, опис, аналіз, систематизація.

Результати роботи. У статті проаналізовано умови для фінансової підтримки України Європейським Союзом протягом 2024–2027 років в розрізі індикаторів здійснення країною структурних реформ з акцентуванням уваги на напрямі «Зелений» перехід. Окреслено пріоритетні сфери фінансування та компоненти таких програмних інструментів ЄС як Тематична багаторічна орієнтована програма для України (MIP) та «Ukraine Facility». На прикладі Польщі систематизовано додаткові фінансові інструменти передвступної підтримки країн-кандидатів на членство в ЄС. Запропоновано рекомендації щодо забезпечення доступу до фондів ЄС та залучення європейських інвестицій у процес повоєнного відновлення України.